

Strategi Produksi Energi Primer sebagai Bahan Baku Tenaga Listrik dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik

Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung), Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung), Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung), Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung), Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti), Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Email: itb.ac.id@gmail.com

Abstrak.

Di zaman era digital saat ini terutama wilayah Indonesia dimana banyak lapangan kerja baru bermunculan yang membutuhkan pembangunan kantor seperti industri rumahan (*home industry*), *startup*, hingga industri di wilayah – wilayah baru. Dengan meningkatnya pembangunan tentu saja permintaan energi listrik menjadi melonjak. Apalagi untuk membangun sebuah kantor memerlukan energi listrik yang tidak sedikit, menurut data statistik PLN (Perusahaan Listrik Negara) tahun 2017 sebanyak 51,06% konsumsi listrik digunakan pada Industri dan Bisnis termasuk industri rumahan dan industri menengah. Bahkan PLN harus menyiapkan energi primer sebagai bahan baku produksi tenaga listrik rata-rata sebanyak 236.399,23 GWh (*Giga Watt-hour*) tiap tahunnya. Tentu saja itu semua sudah termasuk konsumsi pada rumah tangga dan lainnya (sosial, gedung pemerintahan, dan penerangan jalan). Energi primer yang digunakan untuk memproduksi tenaga listrik antara lain seperti batu bara, gas alam, tenaga air, panas bumi, minyak, dan bahan bakar campuran lainnya. Sedangkan, energi primer tersebut tidak hanya PLN yang membutuhkan, ada beberapa perusahaan yang juga ikut andil dalam kebutuhan energi tersebut. Untuk itu dibutuhkan strategi untuk mendapatkan energi primer tersebut dan strategi penjualan tenaga listrik dilihat dari faktor kapasitas terpasang pada pembangkit listrik, faktor produksi energi primer, dan faktor konsumsi dari penjualan tenaga listrik.

Kata kunci: *tenaga listrik, produksi, strategi.*

1 Pendahuluan

Listrik sangat diperlukan dalam kelangsungan hidup di wilayah Indonesia, hampir setiap manusia memerlukan listrik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Konsumsi listrik terbesar digunakan pada industri, bisnis, dan gedung perkantoran. Dengan konsumsi yang semakin melonjak, produksi tenaga listrik perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik. Dibutuhkan strategi khusus untuk menyeimbangkan antara jumlah permintaan yang semakin melonjak dengan jumlah produksi yang dihasilkan dari pembangkit listrik, energi primer, hingga pembelian energi dari luar PLN (Perusahaan Listrik

Negara). Bahkan, pendapatan penjualan tenaga listrik diperlukan strategi yang efisien agar terus meningkat dari tahun sebelumnya.

2 Kerangka Teoritis

2.1 Mathematical Formulation

Equations should be typed with indent 1.27 pt, and numbered consecutively starting with (1) set flush right. To set the style, type *Equation* in the **Style** box, or from **Style Menu**. But this style only sets the tab stop position. To put the equation to the right just press the **Tab** button one time. And to type the equation number, press the **Tab** button once again from the right side of the equation.

$$x^2 + y^2 = z^2 \quad (1)$$

For numbering, use ordered numbers (1), (2), (3), and so on. Do not order by Chapter i.e (1.1), (1,2), (1,3). For referring an Equation in the body text, please use “Eq. (1)”.

2.1.1 Section and Sub-section Title

Just type *Heading 1* for section title, *Heading 2* for sub section title, and *Heading 3* for sub sub-section title. The number will set automatically.

2.1.2 Figures and Tables

All figures and tables should be centered and numbered consecutively. Use the **Figure and Table Style** for every description of a figure and table respectively

Figure 1 Type *Figure* in the style box. The caption should be typed in lower case. Choose *center* if the caption fit on one line.

Table 1 Summary of physical parameters.

No	Segments	Length	Elevation
----	----------	--------	-----------

		(km)	(meter)
1	A-B	25	30
2	B-C	75.15	10
3	C-D	44.75	50
4	D-E	72.5	10
5	E-F	21.25	10

3 Metode Penelitian

The maximum length of article is **15 pages**, including all pictures, tables, nomenclature, references, etc.

4 Analisa dan Pembahasan

List the nomenclature in alphabetical order. List Roman letters followed by Greek symbols followed by subscript and superscripts.

- A = Amplitude
- C_d = drag coefficient
- f_e = linearization coefficient
- K_i = modification factor
- γ = wave number
- ψ = Complex wave number

5 Kesimpulan dan Saran

Within the text, references should be cited by giving the last name of the author(s) and numbered consecutively starting with [1], i.e:

“Some results from the experiment were given by Wijaya and Riyanto in [1], Wijaya, *et.al* in [2], Majerski and Przybylo in [3], Nurdin, *et al.* in [4] and [5].”

Note that in the case of three or more authors, only the last name of the first author is cited and the others are denoted by *et al.* **The same rule is also held for the header title on even pages (see Header in top of Page 2).**

Within the Reference chapter, use the same typeface as the body of the text for the references, or just find *Reference* in **Styles Windows**. In References chapter you should write based on the order of appearances, not alphabetically. Example of References:

Referensi

- [1] Sutasurya, L.A. & Riyanto, B., *Title of Paper*, Name of Journal, **8**(1), pp. 20-25, Dec. 2005. (Journal)
- [2] Sutasurya, L.A., Handojo, A. & Riyanto, B., *Title of book*, ed. 2, Publisher, 2007. (Book)
- [3] Williams, J., *Name of Paper*, Name of Book, Name of the editor(s), eds., Publisher, pp. 67-69, 2006. (Book with paper title and editor)
- [4] Suharto (ed), *Title of Paper*, Name of Proc., pp. 5-10, 2008. (Conference Proceedings)
- [5] Name of the author(s), *Title of paper* (if available), Organization, URL Link, (1 April 2011). (URL Link)
- [6] Nicole, R., *Title of Paper*, Name of Journal, submitted for publication. (Pending publication)
- [7] John, K., *Title of Paper*, unpublished. (Unpublished manuscript)
- [8] Rashid, L., *Title of Dissertation*, PhD dissertation, Name of Dept., Name of Univ., City, 2010. (Thesis or Dissertation)
- [9] Jenny, P., Name of Institution, City, personal communication, 2010. (Personal communication)
- [10] Name of the author(s), *Title of Technical Report*, Technical Report TR-0334 (34-56), Name of Institution, City, Dec. 2009. (Technical report with report number)
- [11] Name of the author(s), *Title of Paper in English*, Name of Journal, **8**(4), pp. 20-25, 2010. (Text in Indonesian and Abstract in English) (Use this if the references in other language than English).